

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
497 sahifa, sentyabr, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliyev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejektorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnadbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditing axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	
Uy - joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini yanada takomillashtirish	359
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li	

Namangan viloyatida nodavlat maktablar salohiyati.....	363
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Kimyo sanoatida loyihalarni baholash va monitoring qilishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	369
Sabirov Oybek Shavkatbekovich	
Gaz va gazkondensatning harakatlanish qobiliyatini oshirish usullar tahlili	374
Abdirazakov Akmal Ibragimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
O'zbekiston sharoitida Agile davlat boshqaruvining kelajak istiqbollari	379
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
Bank korporativ boshqaruv samaradorligi va uning moliyaviy ko'rsatkichlari.....	384
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
Tijorat banklarining moliyaviy risklari	390
Suxrob Narzullayevich Xolmatov	
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish va tahlil qilish.....	395
Djabbarov Rahimjon Abdullayevich	
To'qimachilik sanoatini iqtisodiy jihatdan rivojlanishida asosiy ko'rsatkichlarini prognozlash algoritmi	400
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida qarz mablag'lari va xorijiy valyuta ayirboshlash bozorlarining ta'minot va talab mexanizmlari: nazariy asoslar va amaliy tahlil	406
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Tijorat bankining moliyaviy barqarorligini shakllantiruvchi va unga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash	414
Umarov Davron Shavkatovich	
O'zbekistonda raqamli bozorlar rivojlanishi: asosiy tendensiyalar va raqobat holati	424
Saparov Islom O'lmasovich	
Rivojlangan mamlakatlar soliq mexanizmini qo'llash orqali O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini barqaror rivojlantirish	430
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
RAQAMLI TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHDA QO'LLANALADIGAN IQTISODIY MODEL.....	437
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
NONPARAMETRIC SEQUENTIAL CONFIDENCE ESTIMATION BY FIXED-WIDTH CONFIDENCE INTERVALS: ASYMPTOTIC CONSISTENCY AND ASYMPTOTIC EFFICIENCY	444
Tursunov Gafur Tairovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	453
A.A. Ismailov	
"HOZIRGI RAQAMLI ASRDA STARTAPLARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI"	459
Sultonov Omon Juma o'g'li	
MA'LUMOTLARNI TOZALASH VA OPTIMALLASHTIRISHNING STATISTIK USULLARI	463
Qosimjonov G'ulomjon Qosimovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAYYORLANGAN MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI O'TKAZISH XUSUSIYATLARI	467
Meliev Isroil Ismoilovich	
YAPONIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	473
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATI VA OLIY TA'LIM TASHKILOTLARI REYTINGINI SHAKLLANTIRISH: AXBOROT-TAHLILY DASHBOARD YONDASHUVI	481
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARIGA BAHO SHAKLLANISHI VA UNI SAMARALI BOSHQARISH	487
B. Djurayev	

UDK: 631 .631.1

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARIGA BAHO SHAKLLANISHI VA UNI SAMARALI BOSHQARISH

B. Djurayev

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrar sohada erkin bozor sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi dehqon-fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi korxonalarining rivojlanishini ta'minlashda narx shakllanishi jarayonlarining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda iqtisodiy rag'batlantirishning bozor tamoyillariga mos mexanizmlarini joriy etish agrar tarmoqning barqaror rivojlanishiga, mahsulotlar assortimentining kengayishiga hamda ishlab chiqarish samaradorligining oshishiga xizmat qilishi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, baho shakllanishi, erkin bozor, dehqon-fermer xo'jaliklari, iqtisodiy rag'batlantirish, agrar sektor, marketing.

Abstract: This article analyzes the role and significance of price formation processes in ensuring the development of dehqan-farming households and agricultural enterprises producing goods for the free market. The study substantiates that the implementation of economic incentive mechanisms based on market principles contributes to the sustainable development of the agrarian sector, diversification of agricultural products, and improvement of production efficiency.

Keywords: agriculture, price formation, free market, farming enterprises, economic incentives, agrarian sector, marketing.

Аннотация: В статье проанализирована роль и значение процессов формирования цен в обеспечении развития дехканско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, производящих продукцию для свободного рынка в аграрном секторе. Обосновано, что внедрение механизмов экономического стимулирования, соответствующих рыночным принципам, способствует устойчивому развитию аграрной отрасли, расширению ассортимента сельскохозяйственной продукции и повышению эффективности производства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, ценообразование, свободный рынок, дехканско-фермерские хозяйства, экономическое стимулирование, аграрный сектор, маркетинг.

KIRISH

Qishloq xo'jaligida erkin bozor uchun mahsulot ishlab chiqaruvchi dehqon-fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish hamda ularga narx shakllanishi asosan bozor qonunlariga tayanadi. Chunki erkin bozorda kuchli raqobat muhiti bozor mexanizmlarining rivojlanib borishiga zamin yaratadi. E'tiborlisi shundaki, ushbu bozorda aksariyat iqtisodiy subyektlar o'z mahsulotlariga baho belgilashda ishlab chiqarish xarajatlari hamda rejalashtirilgan foydani hisobga oladilar, biroq mahsulot bozorga chiqarilgach, iste'molchilar talabi va umumiy taklif hajmidan kelib chiqib mahsulotga yakuniy narx shakllanadi.

Aslida, yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga narx shakllanish jarayoniga bir qator omillar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, ishlab chiqarish xarajatlari hamda mavjud bozor sig'imi, ya'ni ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif hajmining ko'payishi yoki qisqarishi bozor bahosiga tezkor ta'sir etuvchi omil hisoblanadi. Ikkinchidan, xaridorlar didi, ya'ni xarid jarayonida iste'molchilarning bir turdagi mahsulotni boshqalariga nisbatan afzal ko'rishi natijasida muayyan turdagi mahsulotga bo'lgan talab ortadi. Shu bois mahsulot ishlab chiqarishda yangi navlarni yaratish narx shakllanishiga hamda mahsulot jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, iste'molchilar daromadi yoki iste'molchining o'z daromadining qanchalik qismini oziq-ovqat tovarlariga, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishga yo'naltirishi bozor baholariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, kuchli raqobat sharoitida xaridorlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishda mahsulotning tashqi ko'rinishi hamda saqlanish sharoitlariga katta e'tibor qaratadilar, bu holat ham uning narxiga ta'sir etadi.

Hozirgi kunda erkin bozor uchun yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlashda deyarli bir xil sarf-xarajatlar amalga oshiriladi, biroq tuproq unumdorligi hamda geografik joylashuv ta'sirida ekinlar hosildorligining bir xil emasligi, shuningdek, yetishtiriladigan navlarning cheklanganligi ishlab chiqaruvchilar o'rtasida daromadlar taqsimlanishini tabaqalashtiradi. Ya'ni turli geografik hududlarda joylashgan dehqon va fermer xo'jaliklari bir xil mehnat va resurs sarfi evaziga turlicha daromad olishi, asosan, ekinlar hosildorligi bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, yetishtirilgan mahsulotlar assortimenti (navlari) ham bozor baholariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Darhaqiqat, yuqorida keltirilgan fikrlar ko'proq mahsulot ishlab chiqarish sarf-xarajatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, qisman dehqon va fermer xo'jaliklarining foydasi hisobiga shakllanadi. Biroq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olish uchun iste'molchilar tomonidan to'lanadigan narxlar tarkibida tovarlarni saqlash, tashish va sotish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar ham mujassamdir. Shu sababli bozor baholarini tahlil qilishda faqat ishlab chiqarish xarajatlariga e'tibor qaratish bozor narxlarini bo'yicha umumiy va to'liq xulosa chiqarish imkoniyatini cheklaydi.

Hozirgi vaqtda aksariyat dehqon va fermer xo'jaliklarining mahsulotlarni sotish tizimida vositachilardan foydalanishi iste'mol narxlarining keskin oshishiga ta'sir etuvchi muhim omil hisoblanadi (1-rasm). Shu bois iste'mol bozorlari hajmini o'rganish hamda bozor narxlarining tebranishi ko'proq vositachilar manfaatiga xizmat qiladi. Vaholanki, aksariyat vositachilar bozorni mahsulot yetishtirilgandan so'nggina o'rganishni boshlaydilar.

1-rasm. Erkin bozor uchun ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga baho shakllanishi

Yetishtirilgan mahsulotlarga nisbatan baho shakllanishida ishlab chiqaruvchilarga bir kilogramm mahsulot uchun o'rtacha 45–50 foiz ulush to'g'ri keladi. Ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi vositachilar tomonidan xarid qilingan mahsulotlarni tashish, saqlash va ulgurji bozorlarda sotish jarayonida mahsulot narxi o'rtacha 20 foizga oshadi. Shu bilan birga, chakana savdo bilan shug'ullanuvchi vositachilar ham o'z foydalari hamda sotish bilan bog'liq xarajatlarini hisobga olgan holda 15–20 foiz atrofida ustama narx belgilaydilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga baho shakllanishi masalalari agrar iqtisodiyot nazariyasida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon, avvalo, ishlab chiqarish xarajatlari, resurslardan foydalanish samaradorligi hamda bozor sharoitlari bilan chambarchas bog'liq. David L. Debertin tomonidan yoritilgan ishlab chiqarish iqtisodiyoti yondashuvlariga ko'ra, qishloq xo'jaligida mahsulot tannarxining shakllanishi yer, mehnat va kapital resurslaridan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Muallifning 2012-yilda nashr etilgan asarida agrar mahsulotlar narxiga hosildorlik darajasi, texnologik ta'minot hamda ishlab chiqarish risklari ta'siri chuqur ilmiy asosda tahlil qilingan bo'lib, bu holat baho shakllanishini boshqarishda muhim nazariy poydevor vazifasini bajaradi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining bozor mexanizmlari orqali shakllanishida marketing tizimining o'rni alohida ahamiyatga ega. Anton Beckerman agrar marketing iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlarida mahsulotlarni saqlash, tashish va sotish bilan bog'liq xarajatlar yakuniy iste'mol narxiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Philip Kotlarning marketingni boshqarish bo'yicha konseptual yondashuvlarida esa narx siyosati ishlab chiqaruvchi va iste'molchi manfaatlarini muvozanatlashtiruvchi asosiy vosita sifatida qaraladi. James A. Anderson va James A. Nurusning sanoat va biznes bozorlari bo'yicha ishlanmalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish zanjirida vositachilar roli, ularning narx shakllanishidagi ustunligi hamda bozor kuchlari ta'siri tizimli tarzda asoslab berilgan. Ushbu ilmiy qarashlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari bahosini samarali boshqarishda marketing va bozor infratuzilmasining ahamiyatini ochib beradi.

O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga baho shakllanishini tahlil qilishda milliy statistik ma'lumotlar va amaliy tadqiqotlar muhim manba hisoblanadi. Soatov N. M. tomonidan yoritilgan statistik usullar agrar mahsulotlar tannarxi va narxlar dinamikasini baholashda ilmiy asos vazifasini bajaradi. Shuningdek, "2016–2020-yillar uchun qishloq xo'jaligi ekinlari va mahsulotlarini ishlab chiqarishning standart texnologik kartalari" asosida olib borilgan monografik tadqiqotlar ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat statistika qo'mitasining stat.uz portali orqali e'lon qilinadigan rasmiy ma'lumotlar esa qishloq

xo'jaligi mahsulotlari narxlarining hududlar kesimidagi farqlanishi va bozor tendensiyalarini tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur manbalar asosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar agrar sektorda baho shakllanishini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolada tadqiqot metodologiyasi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga baho shakllanishi jarayonlarini empirik va analitik yondashuvlar asosida o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy statistik bazalari, monografik tadqiqotlar, namunaviy texnologik kartalar hamda ochiq axborot manbalari asosida to'plandi. Olingan ma'lumotlar tahlilida taqqoslama, dinamik va strukturaviy tahlil usullaridan, shuningdek, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot narxleri o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi. Bundan tashqari, iste'mol narxleri indeksi yordamida inflyatsiya ta'siri hisobga olinib, mahsulot tannarxi va bozor narxlarining real o'zgarishlari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aslida, fermer va dehqon xo'jaliklari erkin bozor uchun kartoshka, poliz va sabzavot yetishtirishda belgilangan normativ me'yorlar asosida sarf-xarajatlar tahlil qilinib, ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxini hisoblab chiqish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish xarajatlari tasnifi (tegishli yil baholarida)¹

Sarf xarajatlar nomi 2020		Yillar, (so'mda)		
		2021	2023	
Sabzavotlar	1 ga mehnat xarajatlari (so'mda)	2772077	3008604	3453545
	Organik o'g'itlar: (go'ng 16tonna/ga)	647321	737381	898876
	Amortizatsiya ajratmalari	451630	510341	600391
	YoMM (dizel yoqilg'isi 205,1 kg/ga)	432022	553770	591857
	Urug' xarid qilish	2441803	2857745	3314984
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,025 tonna/ga)	2357397	3997500	4220950
	- kaliy (0,15 tonna/ga)	210000	270000	336345
	- sulfat ammoniy (0,44 tonna/ga)	703956	792000	988240
	Jami (so'm)	1001621	12727341	14405188
Poliz	1 ga mehnat xarajatlari	1060597	1183572	1339843
	Organik o'g'itlar: (go'ng 22tonna/ga)	742879	817167	898876
	Amortizatsiya ajratmalari	690859	757532	851360
	YoMM (dizel yoqilg'isi 234,4 kg/ga)	493740	632880	676408
	Urug' xarid qilish	1112312	1249789	1623102
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,07 tonna/ga)	2315999	3927300	4146826
	- kaliy (0,2 tonna/ga)	280000	360000	448460
	- sulfat ammoniy (0,36 tonna/ga)	575964	648000	808560
	Jami (so'm)	7272361	9576240	10793435

1 Monoqrafik tadqiqotlar hamda 2016-2020 yillar uchun ishlab chiqilgan "Qishloq xujaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulotlarni ishlab chiqarish b'yicha namunaviy texnologik kartalar". QXIIITI 2016 y. Ma'lumotlari asosida hisoblab chiqildi.

Kartoshka	1 ga mehnat xarajatlari	1904040	2139371	2454097
	Organik o'g'itlar: (go'ng 16tonna/ga)	1160749	1276824	1404494
	Amortizatsiya ajratmalari	427037	469271	579347
	YoMM (dizel yoqilg'isi 204,96 kg/ga)	499217	640980	685065
	Urug' xarid qilish	2738570	3121969	3680490
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,025 tonna/ga))	2315999	3927300	4146826
	- kaliy (0,15 tonna/ga)	280000	360000	448460
	- sulfat ammoniy (0,44 tonna/ga)	767952	864000	1078080
	Jami (so'm)	10093564	12799716	14476859

1-jadval ma'lumotlari "Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar" hamda monografik tadqiqotlar asosida tuzilgan bo'lib, tabiiy omillar ta'siri natijasida turli geografik hududlarda farqlanishini e'tiborga olish lozim.

Tahlil qiladigan bo'lsak, 1-jadvalda sabzavot yetishtirishda 2021-yilda 1 gektar ekin maydoni uchun o'rtacha 14 421 754 so'm sarf-xarajat qilingan bo'lib, ayni shu davrda o'rtacha hosildorlik 289,7 sentner/ga² ni tashkil etgan. Shunga ko'ra, ishlab chiqaruvchilar 1 kg sabzavot ishlab chiqarish uchun o'rtacha 439,3 so'm sarf-xarajat qilib, ushbu mahsulotlarni o'rtacha 548,5 so'm/kg³dan sotishgan. Natijada, sabzavot ishlab chiqaruvchilarning umumiy sarflari va sotish baholarini o'zaro taqqoslash asosida o'rtacha rentabellik darajasi 24 foizni tashkil etgan.

Shu bilan birga, 2021-yilda poliz mahsulotlarini yetishtirishda bir gektar maydonga o'rtacha 9 576 240 so'm sarf qilinib, gektaridan o'rtacha 222 sentner hosil olingan. Bu holatda 1 kilogramm mahsulot yetishtirish uchun o'rtacha 431,4 so'm sarflangan hamda mahsulot o'rtacha 504,7 so'm/kg dan sotilgan.

Aslida, 2021-yil davomida respublika iste'mol bozorlarida 1 kilogramm sabzavotning o'rtacha bahosi 1 041,3 so'mni, poliz mahsulotlarining o'rtacha bahosi esa 793,8 so'mni⁴ tashkil etgan. Mazkur holat erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish tizimida narxlarning keskin oshib borishini ko'rsatadi.

Tahlillarga ko'ra, 2021-yilda poliz mahsulotlarini yetishtirishdagi rentabellik darajasi o'rtacha 17 foizni tashkil etgan. Kartoshka yetishtirishda esa, bir gektar yer maydoniga o'rtacha 12 799 716 so'm sarf-xarajat qilinib, 289,7 sentner hosildorlikka erishilgan. Natijada, yetishtirilgan kartoshkaning 1 kilogrammi tannarxi o'rtacha 441,8 so'mni tashkil etgan va ishlab chiqaruvchilar tomonidan u o'rtacha 670,4 so'm/kg ulgurji narxlarda sotilgan⁵. Biroq iste'mol bozorlarida 1 kilogramm kartoshkaning bahosi 1 147,4 so'mni⁶ tashkil etib, mahsulotlar savdo shoxobchalariga yetib borguniga qadar narxlarning keskin oshib borishi kuzatilgan.

Fikrimizcha, erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining muhim qismi norasmiy vositachilar orqali ulgurji dehqon bozorlariga yo'naltirilishi hamda mahsulotlarning oxirgi iste'molchilarga bir necha savdo bo'g'inlari orqali yetkazilishi iste'mol bozorlari faoliyatining kengayishiga, savdo infratuzilmasining shakllanishiga va bozor mexanizmlarining faollashuviga xizmat qilmoqda.

1-jadval ma'lumotlari "Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar" hamda monografik tadqiqotlar asosida tuzilganligi sababli, tabiiy omillar ta'siri natijasida turli geografik hududlarda farqlanishini e'tiborga olish lozim.

Tahlil qiladigan bo'lsak, 1-jadvalda sabzavot yetishtirishda 2021-yilda 1 gektar ekin maydoni uchun o'rtacha 14 421 754 so'm sarf-xarajat qilingan bo'lib, ayni shu davrda o'rtacha hosildorlik 289,7 sentner/ga bo'lganligini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchilar 1 kg sabzavot ishlab chiqarish uchun o'rtacha 439,3 so'm sarf-xarajat qilgan hamda ushbu sabzavotlarni o'rtacha 548,5 so'm/kg dan sotishgan. Shunga ko'ra, sabzavot ishlab chiqaruvchilarning umumiy sarflari va sotish baholarini o'zaro taqqoslagan holda o'rtacha rentabellikni 24 foiz deb hisoblashimiz mumkin.

Shu bilan birga, ushbu jadvaldan poliz mahsulotlarini yetishtirishdagi sarf-xarajatlarga e'tibor qaratisa, 2021-yilda bir gektar poliz maydoniga o'rtacha 9 576 240 so'm sarf qilingan, gektaridan o'rtacha 222 sentner hosil olingan, 1 kilogramm mahsulot yetishtirishda o'rtacha 431,4 so'm miqdorida sarf-xarajat qilingan hamda 1 kilogramm mahsulot o'rtacha 504,7 so'm/kg dan sotilgan.

Aslida, 2021-yil davomida respublikamiz iste'mol bozorlarida 1 kilogramm sabzavotning o'rtacha bahosi 1 041,3 so'mni, poliz mahsulotlarining o'rtacha bahosi esa 793,8 so'mni tashkil qilganligini hisobga olsak, erkin

2 Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари

3 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари

4 Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланди

5 Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.

6 Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлар

bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish tizimida narxlarning keskin oshib ketishini ko'rishimiz mumkin.

Tahlillarga ko'ra, 2021-yilda poliz mahsulotlarini yetishtirishdagi rentabellik darajasi o'rtacha 17 foizga teng bo'lgan. Kartoshka yetishtirishda esa, bir gektar yer maydoniga o'rtacha 12 799 716 so'm sarf-xarajatlari hisobiga 289,7 sentner hosildorlikka erishilib, yetishtirilgan kartoshkaning 1 kilogrammi tannarxi o'rtacha 441,8 so'mni tashkil qilgan. Ishlab chiqaruvchilar 1 kilogramm kartoshkani o'rtacha 670,4 so'm/kg ulgurji narxlarda sotishgan. Biroq iste'mol bozorlarida 1 kilogramm kartoshka bahosining 1 147,4 so'mni tashkil qilishi, yetishtirilgan mahsulotlar narxlari savdo shoxobchalariga chiqish davrida keskin oshib borishini ko'rsatmoqda.

Fikrimizcha, erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining katta qismi (85–90 foizi) norasmiy vositachilar orqali ulgurji dehqon bozorlariga chiqarilishi hamda mahsulotlarning oxirgi iste'molchilarga yetib borishida bir necha vositachilar orqali bozorlarga yetkazilishi natijasida iste'mol narxlarining keskin yuqori bo'lishiga zamin yaratadi.

1-jadvalda ishlab chiqarish uchun sarflangan resurslar hajmi o'zgarmasa-da, 2021–2023-yillar davomida ishlab chiqarish sarf-xarajatlari qiymati oshib borganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu resurslar baholariga bevosita bog'liq ravishda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxi ham nisbatan yuqori bo'lgan. Fikrimizcha, 2020–2023-yillar davomida ishlab chiqarish sarflarini iste'mol narxlari indeksi orqali qayta hisoblab, 2021–2023-yillardagi resurslar qiymatini 2020-yil bilan tenglashtirish, ya'ni INI (iste'mol narxlari indeksi ko'rsatkichi) orqali inflyatsiya ta'siri natijasida oshgan narxlarni bazis yil narxlari bilan tenglashtirish mumkin. Ma'lumki, 2021-yilda INI 105,6 foizni, 2023-yilda esa 107,7 foizni tashkil qilgan (2-jadval).

2-jadvalda ko'rishimiz mumkinki, sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini yetishtirishda inflyatsiya natijalarini hisobga olmaganda, ya'ni 2020–2023-yillarda resurslar narxining o'sishi hisobiga mahsulotlar tannarxi oshganligini ko'rish mumkin. Sabzavotchilikda dizel yoqilg'isi uchun xarajatlar 2021-yilda 2020-yilga nisbatan 21 foizga, superfosfat narxi 57 foizga, kaliy o'g'iti sarfi 21 foizga yuqori narxlarda yetkazib berilishi mahsulot tannarxining nisbatan yuqori bo'lishiga zamin yaratadi. INIdan foydalanib 2020–2023-yil sarflari bir xil ko'rinishga keltirilganda, 2-jadvalga ko'ra, umumiy sarflar sabzavotchilik tarmog'ida 2021-yilda 12 foizga, 2023-yilda esa 13,4 foizga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, 2021–2023-yillarda yetishtirilgan sabzavot mahsulotlari tannarxi 2020-yilga nisbatan 12–13,4 foizga oshganligini ko'rish mumkin. Poliz mahsulotlarini yetishtirishda esa ishlab chiqarish xarajatlari 2020-yilga nisbatan 2021-yilda 24 foizga, 2023-yilda 37 foizga o'sishi ushbu mahsulotlar tannarxining ham sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'minlagan. Vaholanki, ishlab chiqarish hosildorligini 2020-yil bilan taqqoslaganda sabzavotchilikda o'rtacha 7,8 foizga, polizchilikda 3,5 foizga o'sishga erishilgan. Ya'ni, ishlab chiqarish sarflari bir xil bo'lganda, 2020-yilda sabzavotchilikda o'rtacha 268,3 ts/ga hosildorlikka erishilgan bo'lsa, 2023-yilda 2020-yil bilan taqqoslaganda hosildorlik gektariga o'rtacha 23 sentnerga ko'payishi ishlab chiqarish xarajatlarining 12,4 mln so'mga oshishi hisobiga erishilmoqda. Agar samaradorlik ishlab chiqarish xarajatlariga bog'liq deb qaralsa, ya'ni tabiiy omillar hisobiga erishilgan marjinal hosildorlik hisobga olinmasa, qo'shimcha sarflar hisobiga olingan kichik hosildorlik mahsulot tannarxining oshishiga zamin yaratmoqda.

2-jadval. 2020–2023-yillarda INI bo'yicha hisoblangan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari tasnifi.

Sarf xarajatlar nomi 2020		Yillar, (so'mda)		
		2020	2020	2020
Sabzavotlar	1 ga mehnat xarajatlari (so'mda)	2772077	2849057	3206634
	Organik o'g'itlar: (go'ng 16tonna/ga)	647321	698277	834611
	Amortizatsiya ajratmalari	451630	483277	557466
	YoMM (dizel yoqilg'isi 205,1 kg/ga)	432022	524403	549542
	Urug' xarid qilish	2441803	2706198	3077980
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,025 tonna/ga)	2357397	3785511	3919174
	- kaliy (0,15 tonna/ga)	210000	255682	312298
	- sulfat ammoniy (0,44 tonna/ga)	703956	750000	917586
	Jami (so'm)	1001621	12052406	13375291

Poliz	1 ga mehnat xarajatlari	1060597	1120807	1244051
	Organik o'g'itlar: (go'ng 22tonna/ga)	742879	773832	834611
	Amortizatsiya ajratmalari	690859	717360	790492
	YoMM (dizel yoqilg'isi 234,4 kg/ga)	493740	599318	628048
	Urug' xarid qilish	1112312	1183512	1507058
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,07 tonna/ga)	2315999	3719034	3850349
	- kaliy (0,2 tonna/ga)	280000	340909	416397
	- sulfat ammoniy (0,36 tonna/ga)	575964	613636	750752
	Jami (so'm)	7272361	9068409	10021760
Kartoshka	1 ga mehnat xarajatlari	1904040	2025920	2278642
	Organik o'g'itlar: (go'ng 16tonna/ga)	1160749	1209114	1304080
	Amortizatsiya ajratmalari	427037	444385	537927
	YoMM (dizel yoqilg'isi 204,96 kg/ga)	499217	606989	636086
	Urug' xarid qilish	2738570	2956410	3417354
	Mineral o'g'itlar: - superfosfat (1,025 tonna/ga))	2315999	3719034	3850349
	- kaliy (0,15 tonna/ga)	280000	340909	416397
	- sulfat ammoniy (0,44 tonna/ga)	767952	818182	1001003
	Jami (so'm)	10093564	12120942	13441838

Monografik tadqiqot natijalariga ko'ra, erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari baholari ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga qadar yetib borish jarayonida keskin oshib boradi. Ya'ni, ushbu mahsulotlar uchun iste'molchilar dehqon va fermerlar tomonidan belgilangan narxlarga nisbatan ancha yuqori baholarda xarid amalga oshiradilar.

Aslida, qishloq xo'jaligi mahsulotlari birlamchi oziq-ovqat tovarlari hisoblanganligi sababli, ushbu mahsulotlarga bo'lgan talab yuqori darajada shakllanadi. Biroq mahsulotlar narxlarining yuqori bo'lishi hamda shakllangan narxlardan ishlab chiqaruvchilarning manfaatdorligi kamayishi kuzatilgan taqdirda, keyingi mavsumda bozor muvozanatining buzilishi ehtimoli yuzaga keladi.

Hozirgi kunda erkin bozor uchun ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosan quyidagi kanallar orqali iste'mol bozorlariga chiqarilmoqda:

- daladan ulgurji sotib oluvchilarga;
- ulgurji dehqon bozorlariga;
- qayta ishlash korxonalariga;
- dehqon bozorlariga;
- agrofimlar orqali;
- supermarket va minimarketlar (savdo do'konlari) orqali.

Olib borilgan monografik tadqiqot natijalariga ko'ra, erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining o'rtacha 46 foizi daladan norasmiy vositachilar orqali iste'molchilarga yetkaziladi. Fikrimizcha, mahsulotlar sotish kanallarining mazkur shaklda taqsimlanishi natijasida iste'mol bozorlarida ishlab chiqaruvchilarga nisbatan vositachilar ustunligi ta'minlanadi. Shu bilan birga, iste'molchilarning katta qismi xarid jarayonida chakana savdo vositachilaridan xarid qilishni afzal ko'radilar.

Shuningdek, iste'mol bozorlarida vositachilarning imkoniyatlari yuqoriligi bir tomondan dehqon va fermer xo'jaliklarining bozorga kirib borish imkoniyatlarini cheklasa, ikkinchi tomondan mahsulotlarning bozor narxining sun'iy ravishda qimmatlashishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, bozordagi ushbu holat dehqon va fermer xo'jaliklarida kengaytirilgan takroriy ishlab chiqarishni rivojlantirish jarayonlarini yetarli darajada rag'batlantirmaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Erkin bozor uchun yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga baho shakllanishi jarayonlarini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

- dehqon va fermer xo'jaliklari tomonidan erkin bozor uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish tizimida o'ziga xos muammolar mavjud bo'lib, bu holat marketing tadqiqotlarini olib borish zaruratini yuzaga keltiradi;

- erkin bozor uchun yetishtirilgan mahsulotlarga nisbatan qisman davlat buyurtmasini joriy etish, ichki bozor va eksportga yo'naltirish jarayonlarida zamonaviy marketing tizimlaridan foydalanish orqali bozorlarni chuqur tadqiq etish imkonini beradi;

- erkin bozor uchun yetishtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tizimda huquqiy-iqtisodiy islohotlarni takomillashtirish orqali sotish tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash zarur.

Shu asosda qishloq xo'jaligida marketing tizimlaridan keng foydalanish doirasida agrar sohaning asosiy yo'nalishlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- kengaytirilgan takroriy ishlab chiqarish bilan birga sotish kanallari tizimini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy-me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

- mahsulot yetishtirish jarayonida dehqon va fermer xo'jaliklarini bozor talablari to'g'risida doimiy axborotlar bilan ta'minlab borish;

- joriy yilda yetishtiriladigan mahsulotlar hajmi prognozi bo'yicha ishlab chiqaruvchilarni zarur axborotlar bilan ta'minlash mexanizmlarini ishlab chiqish;

- bozor sig'imini doimiy prognoz qilib borish hamda shu asosda qishloq xo'jaligi ekin maydonlari hajmini belgilash mexanizmini joriy etish;

- yetishtirilgan mahsulotlarni saqlash va tashishda resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanish maqsadida sohaga ko'proq xorijiy investitsiyalarni jalb etish;

- dehqon xo'jaliklari va aholining shaxsiy tomorqalarida mahsulot yetishtirish hajmini kengaytirish bilan birga, ushbu xo'jaliklarda yetishtiriladigan har bir mahsulot turi bo'yicha aniq monitoring mexanizmini ishlab chiqish.

Marketing tizimida asosiy e'tibor mahsulotlarni sotish tizimini takomillashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, mahsulotlarni yetishtirish jarayonlarini to'g'ri rejalashtirishni ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qisqacha aytganda, qishloq xo'jaligi marketingi mahsulotlarni yetishtirish bosqichidan boshlab iste'molchilarga yetib borishigacha bo'lgan barcha jarayonlarni tizimli ravishda tadqiq etishni nazarda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. David L. Debertin. Agricultural Production Economics. Second Edition, 2012.
2. Anton Beckerman. Economics of Agricultural Marketing, 2012.
3. Soatov N. M. Statistika. – Toshkent, 2005.
4. Philip Kotler. Marketing Management. Millennium Edition, 2002.
5. James A. Anderson, James A. Narus. Business Market Management. Pearson Education Asia Pte Ltd, Singapore, 2004.
6. Monografik tadqiqot va "2016–2020-yillar uchun qishloq xo'jaligi ekinlari va mahsulotlarini ishlab chiqarishning standart texnologik kartalari". Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ilmiy-tadqiqot instituti, 2016-yil.
7. stat.uz

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100